

তেভাগা আন্দোলনের ঐতিহাসিক তাৎপর্য

হা য দা র আ ক ব র খা ন র নো

এক.

ব্রিটিশ রাজত্বের শেষ বছর (১৯৪৬-৪৭ শীত মৌসুম) অবিভক্ত বাংলার গ্রামকে কাঁপিয়ে তুলেছিল যে ঐতিহাসিক তেভাগা আন্দোলন তার রাজনৈতিক তাৎপর্য ছিল বিরাট। এই আন্দোলনকে কেবলমাত্র ভাগচাষীদের কয়েকটি দাবির আন্দোলনের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল- এভাবে দেখাকে হবে ভুল। সেদিনের গ্রাম বাংলাকে কাঁপিয়ে তুলেছিল যে তেভাগা আন্দোলন তা একদিকে চরম আঘাত হেনেছিল সামন্ত ব্যবস্থাকে, যা ছিল ব্রিটিশ শাসনের একটি বড় স্তম্ভ, একই সঙ্গে তা হিন্দু-মুসলমানের ভয়ঙ্কর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাকে থামিয়ে দিয়ে হিন্দু-মুসলমানের সম্প্রীতি ও ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিল। হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিভেদ সৃষ্টি ও দাঙ্গা ছিল ব্রিটিশ শাসনের একটি কৌশল, যাকে সাধারণত বলা হয় 'ডিভাইড অ্যান্ড রুল'। তেভাগা আন্দোলন সাময়িকভাবে হলেও ব্রিটিশের এই কৌশলকে ব্যর্থ করে দিয়েছিল এবং হিন্দু-মুসলমান গরীব মানুষের ঐক্য ও সম্প্রীতি তৈরি করেছিল।

তেভাগা আন্দোলনের তাৎপর্য বুঝতে হলে একটু পিছনে ফিরে যেতে হবে।

দুই.

ইংরেজরা এই দেশ দখল করার পরপরই একের পর এক কৃষক বিদ্রোহ গোটা অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ও উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত শাসকদের ভিত কাঁপিয়ে দিয়েছিল। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য সন্ন্যাসী ফকির বিদ্রোহ, রংপুরের ও উত্তরবঙ্গের বিদ্রোহ, চোয়াড় বিদ্রোহ, সাঁওতাল বিদ্রোহ ইত্যাদি। এর সবগুলোই ছিল সশস্ত্র যুদ্ধ এবং হিন্দু-মুসলমানের

মিলিত লড়াই। ১৮৫৭ সালের মহান সিপাহী বিদ্রোহ ছিল কার্ল মার্কসের ভাষায় 'ভারতের প্রথম স্বাধীনতার যুদ্ধ'। এই যুদ্ধও ছিল হিন্দু মুসলমানের মিলিত লড়াই। পরবর্তীতে কৃষকের সশস্ত্র সংগ্রাম না হলেও অনেক ছোট- বড় কৃষক আন্দোলন হয়েছিল জমিদারি প্রথার বিরুদ্ধে। রংপুরের প্রজা বিদ্রোহ এবং নীল চাষীদের বিদ্রোহ আমাদের ইতিহাসে এক উজ্জ্বল অধ্যায়। এইসব বিদ্রোহ তখনই জয়লাভ করতে পারেনি। কেন, রচনার সংক্ষিপ্ত পরিসরে সে আলোচনায় যাওয়া সম্ভব হবে না।

বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে তিনটি ধারায় ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রাম অব্যাহত ছিল। যারা বলেন ব্রিটিশ আপসে এবং স্বৈচ্ছায় স্বাধীনতা দান করে গেছে তাঁরা ইতিহাসের ভুল ব্যাখ্যা দেন। আসলে বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে তিনটি ধারায় যে সংগ্রাম হয়েছিল তাতেই ভীত ইংরেজ শাসকরা দেশ ছেড়ে পালানোর কথা ভাবছিল। ভারতীয় বুর্জোয়া ও জমিদারদের সংগঠন কংগ্রেস (যদিও তার গণভিত্তি ছিল বিশাল) এবং মুসলিম জমিদার ও উঠতি বুর্জোয়াদের সাম্প্রদায়িক সংগঠন মুসলিম লীগের সঙ্গে আপস সমঝোতা করে তারা বিদায় নেয়। যে তিন ধারায় আন্দোলনগুলো হয়েছিল তা হলো -

১) গান্ধীর নেতৃত্বে পরিচালিত গণআন্দোলন- ১৯২১ সালের অসহযোগ আন্দোলন, ১৯৩০ সালের লবন আন্দোলন ও ১৯৪২ সালের ভারত ছাড়ো আন্দোলন।

২) সশস্ত্র বিপ্লবের ধারা- অনুশীলন, যুগান্তরের সশস্ত্র কার্যক্রম (যাকে ইংরেজরা সন্ত্রাসবাদী বলে অবিহিত করে, কিন্তু কমরেড মুজফ্ফর আহমদ এর নাম দিয়েছিলেন সশস্ত্র জাতীয়তাবাদী), সূর্য সেনের নেতৃত্বে চট্টগ্রামের সশস্ত্র অভ্যুত্থান (১৯৩১), পেশোয়ারের জনগণের সশস্ত্র অভ্যুত্থান (১৯৩০), নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর নেতৃত্বে আজাদ হিন্দ ফৌজের যুদ্ধ, রশীদ আলী দিবসে (১৯৪৬) কলকাতায় গণ উত্থান (যদিও তা যথেষ্ট জঙ্গী ছিল কিন্তু সশস্ত্র ছিল না), বোম্বে ও করাচিতে নৌ সেনা বিদ্রোহ ও আরও ছোট-বড় সশস্ত্র সংগ্রাম।

৩) কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে শ্রমিক কৃষকের নবজাগরণ- তেলঙ্গানার কৃষকের সশস্ত্র সংগ্রাম, বাংলার ময়মনসিংহের হাজং কৃষকদের সশস্ত্র অভ্যুত্থান, সিলেটের (তখন আসাম প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল, এখন বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্ত) সশস্ত্র নানকার আন্দোলন এবং গ্রাম বাংলার তেভাগা আন্দোলন তার অন্যতম।

আমরা এই সংক্ষিপ্ত পরিসরে অন্যান্য আন্দোলনগুলো সম্পর্কে কোনও আলোচনা করতে পারছি না। শুধুমাত্র তেভাগা আন্দোলন সম্পর্কে কিছু চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করা হবে।

তিন.

তেভাগা আন্দোলন বলতে আমরা কী বুঝি? তেভাগা আন্দোলন ছিল আধিয়ার বা বর্গাচাষীদের ফসলের দুই তৃতীয়াংশ অধিকার আদায়ের আন্দোলন। ব্রিটিশ আমলে জোতদারের অধীনে বর্গাচাষীরা যে চাষ করত সেখানে ফসলের ভাগাভাগির নিয়মটি ছিল এরকম-

চাষের খরচ গরু, লাঙল, বীজ ইত্যাদি চাষের উপকরণ সবই বর্গাদারকে বহন করতে হবে। শুধু জমির মালিকানার বলে জোতদার ফসলের অর্ধেক পাবে। শুধু তাই নয়, প্রথাটি এমন ছিল যে ফসল কাটার পর বর্গাদার পুরো ফসল প্রথমে জোতদারের গোলায় নিয়ে যাবে এবং সেখানেই ভাগাভাগি হবে। তাছাড়া খড়, ইত্যাদি সেগুলো জোতদারের পাওনা হবে। উপরন্তু নানা অজুহাত ও কৌশলে জোতদাররা অর্ধেকের বেশি ফসল আদায় করে নিত। এছাড়া জোতদাররা যখন খুশি বর্গাদারকে জমি থেকে উচ্ছেদ করতে পারত। জমি চাষ করার স্থায়ী অধিকারও বর্গাদারের ছিল না। এছাড়া জোতদাররা তাদের সামাজিক প্রভাবের বলে বর্গাদারদের নির্যাতন পর্যন্ত করত। এর বিরুদ্ধে বর্গাদারদের ক্ষোভ জমা হতে থাকে। তাদের প্রধান দাবি ছিল-

১. ফসলের দুই তৃতীয়াংশ পাবে বর্গাদার
২. ফসল কাটার পর তা প্রথমে যাবে বর্গাদারের উঠানে। সেখানেই ভাগাভাগি হবে।
৩. খড় ইত্যাদি বর্গাদারেরই পাওনা।
৪. কর্জা ধানের জন্য কোনও সুদ নেওয়া যাবে না।

চার.

১৯৪৩ সালে যে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ হয়েছিল সেটাই তেভাগা আন্দোলন তৈরির একটা প্রেক্ষাপট তৈরি করেছিল। একটু পিছনে গিয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, মুসলিম লীগ সরকার ও দুর্ভিক্ষ সম্পর্কে কিছু আলোচনা প্রাসঙ্গিক হবে বলে মনে করছি। ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষ প্রসঙ্গে আমার নিজেরই লেখা একটি বই 'শতাব্দী পেরিয়ে' থেকে কয়েকটি বাক্য উদ্ধৃত করছি।

'১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষ পুরোপুরি ইংরেজ শাসক ও তার সহযোগী বাংলার মুসলিম লীগ সরকারের সৃষ্টি। বাংলায় তখন নাজিমুদ্দিনের মুসলিম লীগ সরকার। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী এই সরকারের সিভিল সাপ্লাই মন্ত্রী ছিলেন। এই দুর্ভিক্ষের জন্য অনেকে সোহরাওয়ার্দী সাহেবকে সবচেয়ে বেশি দায়ী করেন। এই অভিযোগ অমূলকও নয়। বাংলার পূর্ব দরজায় জাপান এসে গেছে। বাংলায় ঢুকে পড়তে পারে। এক্ষেত্রে ব্রিটিশ শাসকরা পোড়ামাটি নীতি গ্রহণ করেছিল। পোড়ামাটি নীতির অংশ হিসেবে বেসামরিক সরবরাহ মন্ত্রী সোহরাওয়ার্দীর হুকুমে মানুষের ঘরবাড়ি তল্লাশি করে ধান-চাল, যানবাহন সব গঙ্গার ওপারে নেওয়া হল। যুদ্ধের জন্য খাদ্য মজুত করা হল। এর পাশাপাশি অসং ব্যবসায়ীরাও চাল মজুত করে চালের দাম বাড়িয়ে দিল।

'১৯৪৩-এর দুর্ভিক্ষ বাংলার গ্রামীণ সমাজ ও গ্রামীণ অর্থনীতিতে বড় রকমের পরিবর্তন এনেছিল। দুর্ভিক্ষে তো মারা গেছে সবচেয়ে গরিব অংশটি। কিন্তু একটু সচ্ছল পরিবারও আক্রান্ত হয়েছে। প্রশান্ত মহলানবিশ, রামকৃষ্ণ মুখার্জি ও অম্বিকা ঘোষ যুক্তভাবে যে সমীক্ষা চালিয়েছেন তাতে দেখা যায়, ১৯৪৩-৪৪-এর দুর্ভিক্ষের সময় ১৪ লাখ ৯০ হাজার কৃষক পরিবার অর্থাৎ তখনকার জমির মালিকদের ২২ দশমিক ৯ শতাংশ হয় তাদের জমি বিক্রি করেছেন অথবা বন্ধক দিয়েছেন। দুর্ভিক্ষের কারণে কৃষকের মধ্যে

ঋণগ্রস্ত পরিবারের সংখ্যা ও বর্গাচাষীর সংখ্যাও বৃদ্ধি পায়। গ্রামীণ সমাজ জীবনে যে নতুন অবস্থা সৃষ্টি হয়, তাই-ই ১৯৪৬-৪৭-এর ঐতিহাসিক তেভাগা আন্দোলনের ক্ষেত্র তৈরি করেছিল।’

পাঁচ.

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ ও দাঙ্গা প্রসঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টির দৃষ্টিভঙ্গি কী ছিল তা আমাদের আলোচনার জন্য প্রাসঙ্গিক হতে পারে। ১৯৩৯ সালে ইংল্যান্ড-ফ্রান্সের সঙ্গে জার্মানির যুদ্ধ শুরু হলো। সেটাই বিশ্বযুদ্ধে রূপান্তরিত হয়। এই যুদ্ধ ছিল সাম্রাজ্যবাদীদের নিজেদের কলোনি দখল ও লুটের ভাগ নিয়ে মারামারি। সেই সময় কমিউনিস্ট পার্টি যুদ্ধের সর্বাঙ্গিক বিরোধিতা করেছিল। অর্থাৎ তারা এই সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে বৃটিশকে কোনোভাবে সহযোগিতা করবে না। পার্টি জনগণকে যুদ্ধের জন্য কর দিতে নিষেধ করেছিল। স্লোগান তুলল, ‘একটি পাই-ও না, একটি ভাই-ও না’ (‘পাই’ অর্থ সেই সময়ের ভারতীয় মুদ্রার ক্ষুদ্রতম অংশ)। ‘একটি ভাই-ও’ না অর্থাৎ ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে কোনও ভারতীয় যোগাদান করবে না। যুদ্ধবিরোধী এই সাহসী অবস্থানের জন্য পার্টির উপর চরম নির্যাতন নেমে আসে। অন্যদিকে ১৯৪২ সালের আগস্ট মাসে গান্ধীর ‘ভারত ছাড়া’ আন্দোলনের আগে পর্যন্ত কংগ্রেসের অবস্থান ছিল অস্পষ্ট ও দ্বিধাগ্রস্ত।

বিশ্বযুদ্ধের প্রথম পর্বেই যশোহর জেলার পাঁজিয়া নামক স্থানে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভার অধিবেশন হয়। সেই সম্মেলনেই বর্গাদারদের উৎপন্ন ফসলের দুই তৃতীয়াংশ পাওয়ার দাবি নিয়ে সংগ্রাম শুরু করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল। কিন্তু তখনই সংগ্রাম শুরু হয়নি। ইতিমধ্যে যুদ্ধের পরিস্থিতিও পরিবর্তিত হয়ে যায়।

১৯৪১ সালে হিটলার অকস্মাৎ সোভিয়েত আক্রমণ করল। এই পরিস্থিতিতে দুনিয়ার শোষিত নিপীড়িত জনগণ ও পরাধীন জাতিসমূহের প্রধান কর্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল তাদেরই সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ও শক্তিশালী দুর্গ সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নকে রক্ষা করা। এই পরিস্থিতিতে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি বলল, এই পর্যায়ে যে যুদ্ধ তা হচ্ছে জনযুদ্ধ। ফ্যাসিস্ট অক্ষশক্তিকে পরাজিত করার জন্য ব্রিটিশ সরকারকে শর্তসাপেক্ষে সহায়তা করার প্রয়োজন বোধ করেছিল। এই সময়টাকে বলা হয় ‘জনযুদ্ধের যুগ’। তখন বৃটিশ বিরোধী আন্দোলন কিছুটা শিথিল হয়েছিল। পাঁজিয়ার সম্মেলনে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যে তেভাগা আন্দোলন শুরু হওয়ার কথা ছিল তা বিলম্বিত হয়।

এই সময় কমিউনিস্ট পার্টি বেআইনী অবস্থা থেকে প্রকাশ্যে আসার সুযোগ পেয়েছিল। যুদ্ধের সময় কীভাবে দুর্ভিক্ষ তৈরি করা হয়েছিল তা আগেই বলা হয়েছে। জনযুদ্ধের যুগে কমিউনিস্ট পার্টি তার সর্বশক্তি নিয়ে ক্ষুধিত মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছিল এবং ত্রাণের ব্যবস্থা করেছিল। যদিও কমিউনিস্ট পার্টির শক্তি জনবল অর্থবল কংগ্রেসের তুলনায় অনেক কম, তবু মানবতার ডাকে কমিউনিস্ট পার্টি যেভাবে ত্রাণ সংগ্রহ ও বিতরণের ব্যবস্থা করে তা কংগ্রেস বা অন্য কোনও দল করেনি। এতে পার্টির সম্মান বৃদ্ধি পায় এবং পার্টিও জনগণের মধ্যে বিস্তৃতি লাভ করে।

পার্টি যে শুধু ত্রাণ বিতরণ করেছে তা-ই নয়, খাদ্যের জন্য তারা লড়াইও করেছে। দুর্নীতিবাজ ব্যবসায়ীদের শুদামজাত করা চাল উদ্ধার এবং গরিব মানুষের মধ্যে বিতরণ করার কিছু কিছু উদ্যোগও নিয়েছিল।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে এক ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার মধ্যেই শুরু হয়েছিল তেভাগা আন্দোলন। সেই দাঙ্গার প্রেক্ষাপট কিছুটা এখানে আলোচিত হওয়া আবশ্যিক। হিন্দু মুসলমানের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের শাসন করার একটি কৌশল। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সহযোগী মুসলিম লীগ (এবং হিন্দু মহাসভাও) সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করার এবং দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিদ্বেষ ও দাঙ্গা সৃষ্টি করার চেষ্টা চালিয়ে আসছিল। উল্লেখ্য যে, ব্রিটিশ আনুকূল্যে ১৯০৬ সালে একই বছর মুসলিম লীগ ও হিন্দু মহাসভা নামে দুইটি রাজনৈতিক দল গঠিত হয়।

মুসলিম লীগ নেতা মোহাম্মদ আলি জিন্নাহ একটি অবৈজ্ঞানিক ও ভ্রান্ত বক্তব্য উপস্থিত করলেন। বললেন, হিন্দু-মুসলমান দুইটি পৃথক জাতি। তিনি মুসলমানদের জন্য পৃথক রাষ্ট্র পাকিস্তানের দাবি করলেন। আসলে এটা ছিল ব্রিটিশেরই খেলা। সেই দাবি আদায়ের জন্য তিনি ১৯৪৬ সালে ঘোষণা করলেন যে, ওই বছরের ১৬ আগস্ট হবে 'ডাইরেস্ট অ্যাকশন ডে'। ওই দিন অবিভক্ত বাংলার প্রধানমন্ত্রী (তখন মুখ্যমন্ত্রীকে প্রধানমন্ত্রী বলা হতো) হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী সরকারি ছুটি ঘোষণা করে বিকালে কলকাতার মাঠে চরম উত্তেজনাময় সাম্প্রদায়িক বক্তৃতা দিয়ে পরিকল্পিতভাবে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা শুরু করেন। পরে উভয় সম্প্রদায়ের দাঙ্গাবাজরা এতে জড়িয়ে পড়ে এবং উভয় পক্ষের হাজার হাজার মানুষ নিহত হন।

এই দাঙ্গা কলকাতা থেকে সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ল। দাঙ্গাকে থামানোর জন্য গান্ধীজি বিহার থেকে নোয়াখালী পর্যন্ত ছুটোছুটি করলেন। কিন্তু সবচেয়ে বেশি উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল কমিউনিস্ট পার্টি যা কংগ্রেস-মুসলিম লীগের তুলনায় আকারে অনেক ছোট ছিল। কিন্তু সাহস ও বিপ্লবী মনোবল ছিল বিরাট। সবরকম ঝুঁকি নিয়ে এই দাঙ্গাকে থামানোর জন্য কমিউনিস্ট পার্টি এগিয়ে এলো।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে নোয়াখালীতে, যেখানে মুসলমানের সংখ্যা ছিল শতকরা ৮১ ভাগ, সেখানে দাঙ্গা খুব ভয়াবহ রূপ নিয়েছিল। নিখিল ভারত কৃষক সভার সভাপতি মুজফ্ফর আহমদ, যুগ্ম সম্পাদক আবদুল্লাহ রসুল এবং প্রাদেশিক সম্পাদক মনসুর হাবিব নোয়াখালীর হিন্দু-মুসলমান কৃষকদের পরস্পরের ওপর বিশ্বাস নিয়ে যুক্ত স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন করে আক্রমণকারীদের প্রতিরোধ করার আবেদন জানালেন।

এখানে উল্লেখ্য যে দাঙ্গাপীড়িত নোয়াখালী জেলার একেবারে নিকটবর্তী ত্রিপুরা (বর্তমানে কুমিল্লা) জেলার হাসনাবাদসহ কয়েকটি গ্রামে লাল ঝান্ডার নেতৃত্বে হিন্দু-মুসলমান কৃষকরা সভা করে সিদ্ধান্ত নেয় যে তারা কোনোক্রমেই দাঙ্গা হতে দেবেন না। এমনকি তারা পার্শ্ববর্তী নোয়াখালী জেলা থেকে পালিয়ে আসা দুর্গত মানুষদের আশ্রয় দিয়েছিলেন। হাসনাবাদের দাঙ্গাবিরোধী ডাক গোটা প্রদেশে ছড়িয়ে দিতে কৃষকসভা পরের বছর ১৯৪৭ সালের ১১ই ফেব্রুয়ারি 'হাসনাবাদ দিবস' পালনের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। শুধু

কুমিল্লা-নোয়াখালী নয়, গোটা গ্রাম বাংলায় দাঙ্গা থেমে গিয়েছিল তেভাগা আন্দোলনের কারণে।

একদিকে যখন সরকারি মদতে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা চলছে, অপরদিকে তখন হিন্দু-মুসলমান জমিদার ও জোতদাররা ঐক্যবদ্ধভাবে তেভাগা আন্দোলনকে ধ্বংস করার জন্য তৎপর ছিল। আরো উল্লেখ্য যে দিনাজপুর, রংপুর এলাকায় (যেখানে মুসলিম কৃষকদের সংখ্যাধিক্য রয়েছে) দাঙ্গা বাঁধানোর প্রয়াসে মুসলিম লীগ নেতারা নোয়াখালী থেকে কিছু মৌলবীও আমদানি করেছিল। কৃষক নেতা হাজী মোহাম্মদ দানেশকে খুন করার ষড়যন্ত্রও করেছিল। মুসলমান কৃষক ও আধিয়ারদের দ্বারাই এসকল ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়ে যায়। সর্বোপরি তেভাগা আন্দোলনের কারণেই গ্রাম বাংলায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বেড়ে উঠতে পারেনি।

ছয়.

প্রস্তুতি পর্ব

তেভাগা আন্দোলন ব্রিটিশ রাজের শেষ বছর সংগঠিত হলেও তার প্রস্তুতি যে বেশ আগে থেকেই শুরু হয়েছিল সে কথা ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের কৃষক সভার নেতা জয়ন্ত ভট্টাচার্যের এক লেখা থেকে জানা যায়, কংগ্রেস নেতা সৈয়দ নওশের আলী (যিনি পরবর্তীতে কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হন) নড়াইলে বর্গাদারদের ফসলের তিন ভাগের দুই ভাগের দাবি নিয়ে আন্দোলন করেছিলেন। কিন্তু তা তেমন ফলপ্রসূও হয়নি, আন্দোলনও বেশিদূর অগ্রসর হয়নি। পরবর্তীতে কমিউনিস্ট পার্টি ও কিষাণ সভা ইস্যুটি নিয়ে আন্দোলন শুরু করলে তা ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করেছিল এবং জঙ্গী রূপ ধারণ করেছিল।

ইতিপূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে, ১৯৪০ সালে যশোর জেলার পাঁজিয়ায় অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভার সম্মেলনে বর্গাদারদের উৎপন্ন ফসলের দুই তৃতীয়াংশ পাওয়ার দাবি নিয়ে সংগ্রাম শুরু করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল। কিন্তু জনযুদ্ধের যুগে পার্টি ও কৃষক সমিতি দুর্ভিক্ষ নিয়ে অধিক চিন্তিত ছিল এবং রিলিফ ও খাদ্য আন্দোলন নিয়েই তারা ব্যস্ত ছিলেন। ফলে তখনই সংগ্রাম শুরু হয়নি। ১৯৪৪ সালের জুন মাসে কমিউনিস্ট পার্টির প্রাদেশিক কমিটির সিদ্ধান্ত অনুসারে কমিটির সম্পাদক ভবানী সেন দিনাজপুর, রংপুর ও জলপাইগুড়ি এই তিন জেলা কমিটির যুক্ত অধিবেশনে জোতদারদের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করার বিষয়ে আলোচনা করেন। আলোচনার ভিত্তিতে তিন জেলা কমিটির ঐক্যবদ্ধ সিদ্ধান্ত হয়েছিল যে পার্টি সমগ্র উত্তরবঙ্গে প্রধান তিনটি স্লোগান নিয়ে তেভাগার সংগ্রাম শুরু করবে। স্লোগানগুলো ছিল-

১. নিজ খোলানে (গোলায়) ধান তোল।
২. আধি (অর্ধেক) নাই, তেভাগা চাই।
৩. কর্জা (ধার করা) ধানের সুদ নাই।

এই রণধ্বনি সেদিন গোটা উত্তরবঙ্গকে কাঁপিয়ে তুলেছিল। প্রধানত বর্গাদার ও গরিব

কৃষকদের ব্যাপক প্রচার ও সংগঠিত সংগ্রামের ফলে ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে দিনাজপুর থেকে কমিউনিস্ট প্রার্থী রূপনারায়ণ রায় জয়লাভ করেন। একই বছর খুলনা জেলার মৌভোগ নামক স্থানে জেলার কৃষক সম্মেলন হয়। সেখানেও বর্গাদারদের জন্য তেভাগা আইন প্রণয়নের দাবি করা হয়। ১৯৪৬ সালের মধ্য আগস্ট থেকে শুরু হওয়া ভয়ঙ্কর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার দেড় মাসের মাথায় (তখনও সারাদেশে বীভৎস দাঙ্গা চলছে) সেপ্টেম্বর মাসে প্রাদেশিক কৃষক কাউন্সিল থেকে ঘোষণা করা হয় যে পরবর্তী ফসল কাটার সময়ই তেভাগা সংগ্রাম শুরু করা হবে। অক্টোবর মাসে দিনাজপুর থেকেই এই আন্দোলন শুরু হয় এবং পরিকল্পনা অনুযায়ী নিজ গোলায় ধান তোলার ব্যাপারেই সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

নভেম্বর মাস থেকে এই আন্দোলন সমগ্র গ্রাম বাংলায় ছড়িয়ে পড়ে। সবচেয়ে ব্যাপকতা ও তীব্রতা লাভ করেছিল দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, রংপুর, মালদা, ময়মনসিংহ, ২৪ পরগণা, যশোর, খুলনা, হাওড়া, মেদিনীপুর প্রভৃতি জেলায়। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী তখন অবিভক্ত বাংলার প্রধানমন্ত্রী। তাঁর নেতৃত্বাধীন লীগ সরকার এই আন্দোলন দমন করার জন্য গ্রামে গ্রামে পুলিশ লেলিয়ে দিয়ে বর্বর নির্যাতন ও হত্যা শুরু করে। ১৯৪৭ সালের জানুয়ারি থেকে মার্চ এই তিন মাসে পুলিশের গুলিতে ও জোতদারের হিংসার আক্রমণে ৭০ জন কৃষক কর্মী ও কমিউনিস্ট শহীদ হন। পুলিশের গুলিতে প্রথম শহীদ হন দিনাজপুরের চিনির বন্দর এলাকার খেতমজুর ছমিরউদ্দীন ও গরিব সাঁওতাল কৃষক শিবরাম (৪ঠা জানুয়ারি, ১৯৪৭)। লীগ সরকারের পুলিশি অত্যাচারে মেয়েরা পর্যন্ত পাশবিক অত্যাচারের শিকার হয়। ১৯৪৭ সালের ২৫ মার্চ বঙ্গীয় আইনসভায় কমিউনিস্ট প্রতিনিধি জ্যোতি বসু কৃষকদের উপর সন্ত্রাসী অত্যাচার নিপীড়নের বিশদ বর্ণনা দিয়ে সোহরাওয়ার্দীর মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে তীব্র ধিক্কার জানিয়েছিলেন।

তীব্র নির্যাতন সত্ত্বেও আন্দোলনকে থামানো যায়নি। লীগ সরকার একদিকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় উস্কানি দিচ্ছে, অপরদিকে হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে জোতদারদের পক্ষে দাঁড়াচ্ছে। হত্যা ছাড়াও অন্যান্য ধরনের নির্যাতন, হাজার হাজার কর্মীকে গ্রেপ্তার বেপরোয়াভাবে চলতে থাকে। এমনকি আইনসভার নির্বাচিত সদস্য রূপনারায়ণ রায়ও নির্যাতিত হয়েছিলেন। তার বিরুদ্ধে ধান চুরির অভিযোগ এনে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।

সাত.

এত অত্যাচারের মুখেও গরিব কৃষক ও আধিয়ারদের সংগ্রামী মনোবল ও চেতনা কত দৃঢ় ছিল তার কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে।

ব্রিটিশ শাসকদের মুখপত্র ইংরেজি দৈনিক 'স্টেটসম্যানের' ১৯৪৭ সালে ১৯ মার্চের এক প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, গরিব কৃষকরা দলবদ্ধভাবে লাঠি হাতে নিয়ে চলে, তাদের মিছিলের সামনে থাকে লালঝান্ডা। সহযোগী সাথীদের মুষ্টিবদ্ধ হাত তুলে সোচ্চারে তারা পরস্পরকে সম্বোধন জানায়, 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ'।

তখন সর্বত্র কৃষক সংগঠনগুলো আওয়াজ তুলেছিল, 'এক লাঠি, এক মানুষ, এক

টাকা’। অর্থাৎ গ্রামের প্রত্যেক বাড়ি থেকে একজন লাঠিধারী ভলান্টিয়ার, একজন কৃষক সমিতির সভ্য এবং সংগ্রামের তহবিলে এক টাকা দিতে হবে। বেশিরভাগ এলাকায় এই আওয়াজ কার্যকরী হয়েছিল।

এমনকি নারীরাও পিছিয়ে ছিল না। সংগ্রামী এলাকাগুলোতে নারী বাহিনী গঠিত হয়েছিল। সত্যেন সেনের গ্রন্থ ‘গ্রাম বাংলার পথে পথে’ থেকে জানা যায়, নড়াইলের আন্দোলনের নেত্রী সরলাদি ছিলেন কিংবদন্তী। সুপ্রকাশ রায়ের ‘বিদ্রোহী ভারত’ গ্রন্থে তেমনি আরেক সংগ্রামী নারীর কথা পাওয়া যায়।

‘রাত দুপুরে ঠুমনিয়া পার্টি অফিসে সংবাদ এল, রানীশঙ্কাইল-এ (বাংলাদেশের দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত-লেখক) এক বন্দুকধারী পুলিশ মহিলা ভলান্টিয়ারদের প্রতি অসম্মানজনক উক্তি করে গালি দেয়। রাজবংশী স্ত্রী কৃষক-নেতা ভা-মীর নেতৃত্বে কৃষক মহিলারা পুলিশটিকে গ্রেপ্তার করে আটক রেখেছে। ঠুমনিয়া থেকে পুলিশটিকে ছেড়ে দেবার নির্দেশ না যাওয়া পর্যন্ত সারারাত ভা-মী একটি বন্দুক কাঁধে নিয়ে ঐ পুলিশকে ঘরে আবদ্ধ করে পাহারা দিল। বিভিন্ন রকমের বীরত্বের নজির সৃষ্টি করেছে মহিলারা”।

সেই সময় কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র ‘স্বাধীনতা’র প্রতিবেদন থেকে জানা যায় এক বিখ্যাকর ঘটনা। নড়াইলে সংগ্রাম চলাকালীন কোনও একদিন প্রায় ৭০ জন পুলিশ নিয়ে কয়েকজন পুলিশ অফিসার গ্রামে প্রবেশ করার চেষ্টা করে। মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যায় হাজার হাজার কৃষক। এক অফিসার এসে বলল, ‘রাস্তা বন্ধ করবেন না, পুলিশকে যাওয়ার পথ করে দিন’। বিপ্লবী নেতা নূর জালাল বললেন, ‘আগে জবাব দিন কেন কৃষকের বাড়িঘর লুট করা হয়েছে, কেন কৃষক সমিতির অনুমতি না নিয়ে এখানে প্রবেশ করেছেন।’ পুলিশের বারবার আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে কমরেড নূর জালালের ছিল একই জবাব, আগে পুলিশকে জবাবদিহি করতে হবে। এই অবস্থায় অফিসারের নির্দেশে পুলিশরা রাইফেল তুলে নিশানা করে বসে গেল। তখন নূর জালাল নির্দেশ দিলেন ‘যাদের কাছে ঢাল-সড়কি আছে তারা প্রস্তুত হন’। কৃষকের বিপ্লবী বাহিনীও নিশানা ঠিক করে সৃষ্টিভাবে ঢালের আড়ালে হাঁটু গোড়ে বসে গেলেন। পুলিশ অফিসার চিৎকার করে হুকুম দিলেন, ‘ফায়ার’। সঙ্গে সঙ্গে নূর জালালও পাল্টা নির্দেশ দিলেন, ‘কমরেডগণ একটা গুলির শব্দ হলে ওদের সব ক’টাকে আপনারা সড়কি দিয়ে ফুঁড়ে ফেলবেন- মনে রাখবেন ওদের বুলেট লক্ষ্যভ্রষ্ট হতে পারে, কিন্তু আপনাদের বড় বড় সড়কিগুলো লক্ষ্যভ্রষ্ট হবে না’।

আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে এই যে পুলিশ অফিসার বারবার ‘ফায়ার’ হুকুর দেওয়ার পরও পুলিশরা একটি গুলিও করলো না। তখন নূর জালালের কণ্ঠস্বর শোনা গেল, ‘কমরেডস, পুলিশ চাকরির জন্য বন্দুক ঘাড়ে করে এখানে এসেছেন, কিন্তু তারাও আপনাদের মতো গরিব চাষীর সম্মান.....’।

আট.

আন্দোলনের তীব্রতা দেখে ভীত হয়ে ১৯৪৭ সালের ২২ জানুয়ারি মুসলিম লীগ সরকার ‘বেঙ্গল বর্গাদারস টেম্পরারি রেগুলেশন বিল’ নামে একটি বিল উত্থাপন করে

যাতে বর্গাদারের কিছু দাবি স্বীকৃতি লাভ করেছিল। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। এই বিল পরে আর উত্থাপন করা হয়নি, পাশও করা হয়নি। ১৯৪৭ সালের ১২ মার্চ বঙ্গীয় আইনসভায় কমিউনিস্ট জ্যোতি বসু সোহরওয়ার্দী সরকারকে অভিযুক্ত করে বললেন, ‘বিলটি তৈরী করার কথা বলে লীগ সরকার লোক দেখানো খেলা খেলছেন। তারপর জ্যোতি বসু দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন, ‘আমি নিশ্চিত যে দিনাজপুরের ছমিরউদ্দীন ও শিবরামের মতো মানুষেরা যারা প্রাণ দিয়েছেন তাদের আত্মদান ব্যর্থ হবে না।’

তবে আন্দোলনের এত তীব্রতা সত্ত্বেও ভারত বিভক্তি ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের ফলে আন্দোলনটি ধীরে ধীরে স্তিমিত হয়ে যায়। এত বছরে গ্রাম বাংলার অর্থনীতিতে অনেক পরিবর্তন এসেছে। উভয় বাংলায় কৃষি কর্মসূচীতে নতুন নতুন উপাদান যুক্ত হচ্ছে। কিন্তু তেভাগার ঐতিহ্য আজও অম্লান রয়ে গেছে যা গরিব জনগণকে মুক্তির সংগ্রামে প্রেরণা যোগাবে।

লেখক পরিচিতি

জন্ম- ১৯৪২, কলকাতা। বর্তমানে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির উপদেষ্টা। ১৯৬১ সালে তৎকালীন বেআইনী কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য হয়েছিলেন। ১৯৬৩ থেকে '৬৫ তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক, ১৯৬৮- '৬৯-এর গণ অভ্যুত্থানের অন্যতম সংগঠক, ১৯৭০ সালে তৎকালীন পূর্ব বাংলা শ্রমিক ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক, ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে রণাঙ্গনের সৈনিক। চারবার কারাবরণ করেছেন, ছলিয়া নিয়ে আত্মগোপনে গেছেন সাতবার, পুলিশ-মিলিটারি কর্তৃক তার বাসায় রেইড হয়েছে ৫০ বারের বেশি। মার্কসবাদ, রাজনীতি, ইতিহাস, অর্থনীতি, দর্শন, সাহিত্য ও বিজ্ঞান (পদার্থবিদ্যা)-এর উপর সর্বমোট ২৫ টি বই লিখেছেন, প্রবন্ধের সংখ্যা অসংখ্য। এক সময় নিয়মিত খবরের কাগজে লিখতেন।